

Resumo Expandido

 DOI: 10.5281/zenodo.16787442

RACISMO VELADO OU UM PACTO DA BRANQUITUDE: O QUE VIVEMOS NO BRASIL?

Valdinei Junio Brito Vilela¹; Sirlene Moreira Fideles²; David Michel de Oliveira³

Resumo: O Brasil não vive em uma democracia racial, mas em uma sociedade marcada por um pacto narcísico de dominação branca, como apontam Abdias do Nascimento (2016) e Cida Bento (2022). Enquanto Nascimento (2016) denuncia a falácia da democracia racial, Bento (2022) revela como a coletividade branca mantém, inconscientemente, esse pacto para preservar privilégios e reforçar a superioridade branca. Esse pacto sustenta o racismo estrutural e institucional, perpetuando desigualdades, preconceitos e desvalorizando a população negra em todo o país. O objetivo deste trabalho foi confrontar as teorias da democracia racial e do pacto da branquitude, entendendo como elas se complementam e/ou dialogam. A metodologia é composta por revisão de literatura. O entendimento desses conceitos será fundamental para o desenvolvimento de uma teoria mais abrangente e complementar em relação ao conceito central que une essas duas teorias, que é o racismo.

Palavras-chave: Raça; Pacto narcísico; Democracia racial.

HIDDEN RACISM OR A PACT OF WHITENESS: WHAT DO WE EXPERIENCE IN BRAZIL?

Abstract: The Brazil is not a racial democracy but a society shaped by a narcissistic pact of white domination, as noted by Abdias do Nascimento (2016) and Cida Bento (2022). While Nascimento (2016) exposes the fallacy of racial democracy, Bento (2022) reveals how the white collective unconsciously upholds this pact to maintain privileges and reinforce white supremacy. This pact sustains structural and institutional racism, perpetuating inequalities, prejudices, and the devaluation of the Black population throughout the country. This paper aims to examine the theories of racial democracy and the pact of whiteness, exploring how they complement and/or interact with each other. The methodology consists of a literature review. Understanding these concepts will be key to developing a more comprehensive and complementary theory regarding the central concept that connects these two theories: racism.

Keywords: Race; Narcissistic pact; Racial democracy.

¹Graduando em Direito, Universidade Federal de Jataí, E-mail: valdinei.brito.vilela@ufj.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9786-3894>.

²Doutora em Direito. Docente do curso de Direito da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Pesquisadora dos eixos: Direitos das Mulheres, Violência Contra Mulher, Direito do Trabalho. Participa do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Equidade). E-mail: sirlenefideles@ufj.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3719-5705>.

³Doutor em Alimentos e Nutrição pela UNESP. Docente do Curso de Educação Física e do Programa de pós-graduação em Ciências Aplicadas a Saúde, UFJ. E-mail: profdoliveira@ufj.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0658-7693>.

Introdução

A questão racial é um tema sempre presente na sociedade brasileira, seja em casos criminais com irregularidades evidentes, seja em situações veladas, subentendidas por gestos ou palavras que ferem a dignidade da pessoa negra.

O Brasil já foi considerado um país com potencial de progresso econômico, cultural e racial. Dentro desse último aspecto, surgiu a teoria da democracia racial, vista como algo orgânico, espontâneo e crescente no país, que tenderia à igualdade racial. Entretanto, não foi assim que, segundo Abdias do Nascimento (2016), se estabeleceram as relações raciais no Brasil. O que realmente se observou foi o desenvolvimento de um entendimento coletivo e generalizado de superioridade, herdado dos europeus, em que o branco seria sempre superior ao negro, consolidando-se em um pacto narcísico, como descrito por Cida Bento (2022).

O ponto central da teoria levantada por Cida Bento, em seu livro *O pacto da branquitude* (2022), é a compreensão de que há uma harmonização subconsciente coletiva entre as pessoas brancas. Ou seja, haveria um pacto implícito compartilhado pela coletividade branca.

Objetivos

Com tudo que foi colocado, o objetivo deste texto é expor os principais pontos das teorias de Abdias do Nascimento (2016) e Cida Bento (2022), traçando uma linha de intersecção que as une em torno do mesmo objeto: as relações raciais.

Metodologia

Esse trabalho consiste em uma revisão de literatura com confronto de teses defendidas pelos autores Abdias Nascimento (201.) e Cida Bento (2022), que possuem o mesmo objeto: o racismo sobre diferentes visões. Assim, serão analisados comparativamente, as seguintes obras: *Genocídio do Negro Brasileiro* (Nascimento, 2016) e *O Pacto da Branquitude* (Bento, 2022), com o objetivo de identificar convergências e divergências nas visões dos autores sobre a perpetuação do racismo no Brasil.

Desenvolvimento

A teoria de que o Brasil é uma democracia racial permeia a síntese dos elementos constitutivos da sociedade democrática que, hoje, é denominada República Federativa do Brasil, sendo o tema central da obra “*O genocídio do negro brasileiro: um processo de racismo mascarado*”, de Abdias do Nascimento (2016). Mas o que seria a ideia de democracia racial? O autor responde de forma implícita no livro, definindo-a como uma visão segundo a qual não existiriam preconceitos ou conflitos raciais no Brasil devido à miscigenação. Em outras palavras, no Brasil,

não haveria racismo porque seu povo seria predominantemente miscigenado, resultado, principalmente, da mistura entre brancos e negros.

Mas o que teria levado à perspectiva de que o Brasil seria um país sem preconceito, uma sociedade modelo nos quesitos raciais? Segundo Nascimento (2016), isso não passa de uma falácia. Ele argumenta que o Brasil foi vítima de um processo de controle exercido pelas metrópoles europeias, com diversos objetivos: exploração ao longo da história, colonização, escravidão e, por fim, um processo de embranquecimento. Dessa forma, a ideia, a propaganda e a perspectiva de que o Brasil se tornaria um exemplo a ser seguido no século XIX, no que se refere à igualdade racial, seriam uma farsa, criada como uma nova forma de controle.

Nessa perspectiva, é fundamental o pensamento de Cida Bento (2022) em seu livro, baseado em sua tese de doutorado, intitulado “O Pacto da Branquitude”. A obra traz uma nova visão sobre a perpetuação das relações raciais em uma sociedade que sustentou o ideário da democracia racial. A autora investiga como as relações de dominação da população branca foram transmitidas, ao longo do tempo, para seus descendentes. Um dos elementos observados é a aceitação da superioridade da população branca em relação à negra, manifestada em pequenos atos. Não há, ou há pouca, preocupação em assumir os erros históricos cometidos pelos brancos em relação aos negros. Bento (2022) aponta que, no subconsciente coletivo, existe uma desvalorização do corpo negro, seja pelo estereótipo, pela negação da própria história ou pelo descaso do próprio governo, que ela denominou de pacto narcísico da branquitude.

A autora descreve o “pacto da branquitude” como uma aliança inconsciente da população branca com ideários de superioridade, com o objetivo de se proteger e preservar seus privilégios. Dessa forma, haveria a perpetuação e manutenção dessa identificação do corpo branco como superior na sociedade brasileira. Um dos dados apresentados pela autora é o alto número de pessoas pardas que compõem o sistema prisional do país. A maioria dos presos é de cor, não porque o Brasil seja uma democracia racial, mas porque, inconscientemente, o país privilegia as pessoas brancas, subjugando as negras. Ou os casos pessoais, citado pela autora, enquanto profissional de Recursos Humanos, em que grandes empresas demonstram preferência por contratar pessoas “de boa aparência”, referindo-se apenas a brancos, com recusas expressas de todas as candidatas negras qualificadas enviadas para essas vagas.

A teoria de que a comunidade branca tenha inconscientemente criado um pacto narcísico é fundamental para a mudança de perspectiva. Afinal, como cita Bento (2022), somente o negro sofre as estimas psicológicas do passado, enquanto o branco vive nas glórias de uma sociedade com um racismo estrutural e velado.

Ao analisar diferentes teorias, é possível observar uma constante justificção e complementação entre as teses defendidas por Abdias do Nascimento (2016), que nega a existência de uma democracia racial, e o pacto narcísico criado pela própria sociedade branca. Este pacto fundamenta as diversas formas de preconceito presentes na sociedade brasileira – institucional, estrutural, legal, entre outros – e serve tanto para negar o passado quanto para reafirmar, de forma velada, a dominação racial.

Considerações Finais

Diante do exposto, é possível concluir que, segundo Abdias do Nascimento, o Brasil não vive em uma democracia racial, mas sim em uma sociedade fundamentada em um pacto narcísico de dominação e preconceito, que se mantém no imaginário coletivo das pessoas brancas, como é relatado por Cida Bento (2022).

Referências Bibliográficas

BENTO, Cida. O pacto da branquitude. São Paulo: Companhia das letras, 2022.

NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. São Paulo: Perspectiva SA, 2016.

Como citar esse trabalho:

VILELA, Valdinei Junio Brito; FIDELES, Sirlene Moreira; OLIVEIRA, David Michel de. Racismo velado ou um pacto da branquitude: o que vivemos no brasil? *In: Anais do IV Vivendo Sem Violência* (Resumo expandido). Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO câmpus - Cidade Universitária, out. 2024, p. 244–247. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16787442>.